

Рахматов Мохиржон Косимович
Жамоат хавфсизлиги университети
мустақил изланувчиси
подполковник

ФАВҚУЛОДДА ҲОЛАТЛАРДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ УМУМИЙ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ҲОЗИРГИ КУНДАГИ АҲАМИЯТИ

Аннотация: Фавқулодда вазиятларда жамоат хавфсизлигини таъминлаш асрлар давомида ижтимоий ташвишларнинг бошида турган асосий тушунчадир. Инқироз даврида инсон ҳаётини ҳимоя қилиш ва шахслар ва жамоаларга зарар етказишнинг олдини олиш тушунчаси ҳукуматлар, фавқулодда вазиятларда ёрдам берувчилар ва фуқаролар зиммасига тушадиган енг муҳим масъулиятдир. Дунё тобора мураккаблашиб, ўзаро боғлиқ бўлиб борар экан, фавқулодда вазиятларда жамоат хавфсизлигининг аҳамияти янги аҳамият касб етди. Сўнгги йилларда табиий офатлар, террористик ҳужумлар ва бошқа фавқулодда вазиятларнинг частотаси ва зўравонлиги кескин ошиб, фавқулодда вазиятларга самарали тайёргарлик ва жавоб бериш стратегиялари зарурлигини таъкидлади. Бўронлар, ўрмон ёнғинлари ва тошқинларнинг ҳалокатли таъсири, бошқа офатлар қаторида, ҳаётни йўқотиш, мулкка зарар етказиш ва кенг кўчишга олиб келди. Бундан ташқари, терроризмнинг кучайиши жамоат хавфсизлиги учун хавфнинг янги ўлчовини келтириб чиқарди, савдо марказлари, мактаблар ва ибодат жойларига ҳужумлар тобора кенг тарқалган.

Калит сўзлар: умумий хавфсизлик, жамият фаравонлиги, чора-тадбирлар йиғиндиси, ёш авлод, таълим-тарбия

Охириги йилларда бутун жаҳон миқёсида фавқулодда ҳолат ва жамоат хавфсизлиги таъминлаш билан боғлиқ ҳолатлар жуда ҳам кўп содир бўлмоқда. Шу ўринда айтиш жоизки, агар фавқулодда ҳолат юз берса, демак у ерда албатта жамоат хавфсизлигини таъминланиши зарур бўлади, бу муаммо ҳозирги кунда дунё миқёсида глобал муаммога айланиб бормоқда. Дунёнинг етакчи ривожланган давлатларида бу муаммони олдини олиш ва уни кескин бартараф этиш чора-тадбирлари изчиллик билан амалга оширилмоқда ва бу бўйича аниқ режалар давлатнинг қонунчилигига асосан ишлаб чиқилиб, фавқулодда ҳолатларда жамоат хавфсизлиги таъминлашда иштирок этувчи субъектлар аниқ кўрсатилиб, уларнинг бундай вазиятдаги вазифалари белгилаб берилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги 27-сонли фармони билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепсияси ҳам бизнинг юртимизда жамоат хавфсизлигини

таъминлашда олиб борилаётган изчил ҳаракатларга пойдевор бўлиб хизмат қилади десак янглишмаган бўламиз. Фавқулодда ҳолатда жамоат хавфсизлиги давлат томонидан етарли даражада таъминланмас экан, бунинг оқибати жуда кўп салбий ҳолатларни келтириб чиқариши мумкин, масалан; инсон ҳуқуқларининг бузилишига, давлатни иқтисодиётини, олиб борилаётган оқилона сиёсатини издан чиқишига, халқнинг давлатга бўлган ишончини йўқолишига, ўсиб келаётган ёш авлоднинг онгини захарланишига ва бошқа кўплаб нохуш ҳолатларга олиб келиши мумкин. Фавқулодда ҳолатга, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 15 декабрда қабул қилинган 737-сонли конституциявий қонунда фавқулодда ҳолатга қуйидагича тариф бериб ўтилган: **Фавқулодда ҳолат** - бу давлатнинг бутун худуди ёки алоҳида маъмурий ҳудудларида вақтинчалик жорий этилган, давлат бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари, сиёсий партиялар, ноъдавлат нотижорат ташкилотлари ҳамда ташкилий-ҳуқуқий ва мулкчилик шаклидан қатъий назар бошқа ташкилотлар, уларнинг мансабдор шахслари фаолиятининг алоҳида ҳуқуқий режими⁵.

Фавқулодда ҳолатнинг эълон қилиниши, жамоат хавфсизлигини таъминланиши билан узвий боғлиқдир. Фавқулодда ҳолат содир бўлган ҳудудда жамоат хавфсизлигини таъминланмас экан, содир бўлган ҳолатни бартараф этишга қаратилган уринишлар самарасиз яқун топиши эҳтимолдан ҳоли эмас. Шундай экан жамоат хавфсизлиги ва уни таъминлаш деган тушунчага ҳам қисқача тўхталиб ўтишимиз лозим.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги 27-сонли фармони билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепсиясида, жамоат хавфсизлиги ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш тушунчаларига шундай тариф берилган:

Жамоат хавфсизлиги - бу жамиятнинг қонунга хилоф тажовузлар, ижтимоий ва миллатлараро низолар, фавқулодда вазиятлар ва бошқа таҳдидлардан ҳимояланганлик ҳолати бўлиб у жамиятнинг барқарор ривожланишига хизмат қилади ҳамда инсоннинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари рўёбга чиқарилишини таъминлайди;

Жамоат хавфсизлигини таъминлаш – бу давлат томонидан жамиятни таҳдидлардан ҳимоя қилиш учун белгиланадиган ҳамда доимий равишда такомиллаштириб бориладаган сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, ҳуқуқий ва бошқа комплекс ташкилий чора -тадбирларни қамраб олувчи яхлит тизим ҳисобланади.

Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан кейинги юртимизда содир бўлаётган фавқулодда ҳолатлардаги жамоат тартибини бузилиш ҳолатларини, бунга мисол тариқасида, 2005 йил май ойидаги Андижон вилоятида рўй берган фавқулодда

⁵ Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 15 декабрда қабул қилинган 737-сонли конституциявий қонуни.

ҳолат, 2022 йил июн ойида эса Қорақалпоғистон Республикасида конституциявий тузимимизга қарши олиб борилган ҳаракатлар натижасида у ерда фавқулодда ҳолат эълон қилинишини айтишимиз мумкин.

Бундай ҳолатларда жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва у ерда иштирок этувчи субъектлар ва уларнинг фаолияти ва вазифалари, биз юқорида айтиб ўтган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги 27-сонли фармони билан тартибга солинган, булар: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамаси, Ички Ишлар вазирлиги, Миллий гвардия, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги, Давлат хавфсизлиги хизмати, Бош прокуратура, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги, Рақамли технологиялар вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Маҳалла давлат ҳокимияти органларидан иборат. Бу субъектларнинг вазифалари концепцияда аниқ қилиб белгилаб берилган⁶.

Концепсияга асосан ушбу субъектлар ўз вазифаларини Жамоат хавфсизлигини таъминлаш асосий тамойилларига таянган ҳолда амалга оширадilar,

Айтиш жоизки ҳозирги кунда дунёдаги рўй бераётган давлатлар ўртасидаги ўзаро тўқнашувлар, улар натижасида келиб чиқаётган салбий оқибатлар, иқлим бузилишлари билан боғлиқ табиий офатлар, ҳар хил турдаги юқумли инфекцияларни бутун дунё бўйлаб тарқалиши, жойларда, қолаверса давлатларда бундай фавқулодда ҳолатларни бартараф этиш учун карантин ҳолатларини бир қанча муддатга эълон қилиниши билан унга халқни роя қилишини тартибга солиш ва уни назорат қилиб бир маромда амалга ошишини таъминлаш бу ҳаммаси Фавқулодда ҳолатларда жамоат хавфсизлиги таъминлаш тадбирларини режалаштириш ва амалга оширишни талаб қилади.

Жаҳон олимларнинг билдирган фикрича, фавқулодда ҳолатларда жамоат хавфсизлигини таъминлашни режалаштириш ва амалга оширишда маъмурий-ҳуқуқий режимларнинг ўзига хос турлари ва уларни амалга ошириш чегаралари уларнинг мақсади, мамлакатдаги муайян вазиятнинг ҳолатини ҳисобга олган ҳолда белгиланади. А.Н.Позднишевнинг фикрича эса жамоат хавфсизлиги ҳаётнинг ижтимоий тизим шароити ва ҳолати сифатини белгилайди, унинг функцияларини амалга ошириш сифати билан тушинтиради, шунингдек, ижтимоий тизимнинг ноқулай ташқи ва ички шароитларда барқарор давлатни сақлаб туриш, жамият хавфсизлигини таъминлаш муаммоларини ҳал қилиш қобилияти билан тавсифлайди⁷.

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги 27-сонли фармони билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепсияси.

⁷ Позднишев А.Н. Институт государственной службы в сфере обеспечения общественной безопасности (теоретико-методологические проблемы): дис. ... докт. юрид. наук. М., 2003. 402 с.

Назаримизда ушбу олим томонидан берилган, мазмунига кўра кенг ифодаланган мазкур таърифлар “жамоат хавфсизлигини таминлаш” тушунчаси моҳиятини тўлиқ ва етарлича очиқ бера олмаган.

Бизнинг фикримизча “Жамоат хавфсизлиги” тушунчасини мазмун моҳиятини нисбатан аниқ ва тўғри очиқ берган бу- В.В.Гушин деб ҳисоблаймиз, у жамоат хавфсизлиги таълимотини янада бойитиб, жамоат хавфсизлиги ижтимоий-ҳуқуқий ҳодиса эканлигини таъкидлаб, шахс, жамият ва давлатнинг ҳаётий манфаатларига потенциал ёки реал хавф туғдирувчи шарт-шароитлар ва омилларнинг олдини олиш, локализация қилиш ва бартараф этиш мақсадида ҳуқуқий нормалар тизими билан тартибга солинадиган жамоат муносабатлари учун хавф ортишининг билвосита манбалари мажмуи сифатида тушуниш лозимлигини таъкидлаган. Олим шунингдек, хавфсизлик муаммоси инсониятнинг омон қолиши ва барқарор ижтимоий тараққиётнинг энг муҳим мезонига айланиб бораётганини ва айнан замонавий шароитда хавфсизликнинг етарли даражаси нафақат давлат манфаатлари, балки бутун жамият манфаатларини ҳам қамраб олиши кераклигини таъкидлайди⁸.

Бу олим Жамоат Хавфсизлиги таминлаш бўйича анча аниқ ва тўғри фикрларни илгари сурган деб уйлаймиз. Бунга қўшимча сифатида яна айтиш мумкинки, Жамоат хавфсизлиги таминлаш – бу халқ тинчлигини сақлаш, халқни давлатга бўлган ишончини ошириш, Президентимиз айтганларидек “Халқни рози қилиш” демакдир. Шу ўринда айтиб ўтиш жоизки фавқулодда ҳолатларда жамоат хавфсизлиги таминлашни амалга оширишга асос бўладиган бир қатор қонун ҳужжатлари талабларини тўғри талқин қилиб, ундан тўғри фойдаланмоқлик лозим, айрим ҳолларда ушбу қонун талабларини қўпол равишда бузилиши, жиноий жавобгарликка сабаб бўлиши мумкин.

Замонавий даврда хорижий давлатлар тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, бутун дунёдаги маҳаллий, минтақавий ташкилотлар жамоат хавфсизлигини ташвиш ва амалиётга эга бўлган асосий йўналашлардан бири сифатида аниқладилар. Улар аҳолиси ҳамда жамиятнинг хавфсиз ҳаёт кечиришини таъминлаш учун янги бўлим ва идоралар ташкил этмоқдалар. Чунки ижтимоий хавфсиз ҳудудда жамиятнинг иқтисодий, савдо ва молиявий фаровонлиги шаклланади. Жамият ҳар қандай бизнес жараёнида асосий манфаатдор томонлардан бири бўлиб, жамиятдаги барқарорлик ва хавфсизлик, бизнес ва молиявий фаолият соҳасидаги мавқеини аниқлашнинг асосий жиҳатларидан бири ҳисобланади. Инвесторлар жиноят даражаси ҳар доим юқори кўрсаткичда турадиган минтақага сармоя киритишни истамайдилар. Шунинг учун ҳам дунёданинг ҳар соҳада етакчи давлатларида аҳолисини етарли даражада ҳимоя қилишни таъминлаш, шунингдек офатлар эҳтимоли билан иложи борича курашиш

⁸ Гушин В.В. Правовые и организационные основы обеспечения общественной безопасности в Российской Федерации при чрезвычайных ситуациях: дис. докт. юрид. наук. М., 1998. 449 с.

чора-тадбирлари

кўрилмоқда.

Шу билан бирга инвесторларни ўз мамлакатларига сармоя киритишга қизиқтириш ишлари ҳам олиб борилмоқда.

Шуни айтиб ўтиш жоизки, агар давлатда жамоат хавфсизлиги ривожланган давлатлар стандартларга мос келмаса, иқтисодиёт ривожда юқори марра сари одимлай олмайди. Мамлакатда жамоат хавфсизлигини етарли даражада таъминланмаслиги ўз навбатида молиявий инқирозни ҳам юзага келтиради, яъни миллий валютани қадрсизланишига олиб келади. Давлатлар билан шартномалар асосида амалга ошириладиган экспорт-импорт ҳолатлари бузилади. Бундай шароит халқаро савдо ва халқаро муносабатларга салбий таъсир кўрсатиб, мамлакатда ривожланиш ва модернизация қилиш даражаси ва ривожланишини ортда қолиб кетишига сабаб бўлади. Бундай ҳолатлар яна давлат заҳираларининг барвақт тамом бўлишига ҳам олиб келиши мумкин. Ҳозирги кунда жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, жамоат хавфсизлигини етарли даражада таъминланмаслиги ва инсон ҳуқуқларини паймол бўлиши, унинг аҳолиси мамлакатдан кўчиб кетишига сабаб бўлмоқда. Бу дунёнинг турли бурчакларида турли мамлактларда бўлган ва ҳозир ҳам кузатилмоқда. Бу эса мамлакат учун катта йўқотиш ҳисобланади. Давлатимизнинг бош қомуси бўлган конституциямизнинг **7-моддасида** шундай дейилган “Халқ давлат хокимиятининг бирдан-бир манбаидир”⁹.

Жамоат хавфсизлиги қисқача қилиб айтганда, инсонларнинг соғлиги ва ҳаётини ҳар қандай хавфдан ҳимоя қилиш, уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, орзу умидларини рўёбга чиқариш ва уларнинг фаровон ҳаёт кечиришларини таъминлаш чораларини кўришдан иборатдир. Бундай вазиятда ишларни тўғри ташкиллаштириш мақсадида давлатимиз томонидан охириги вақтларда кўплаб ҳужжатлар ишлаб чиқилмоқда ва шу қонуний ҳужжатлар асосида самарали ишлар амалга оширилмоқда. Мисол келтирадиган бўлса, жойларда ҳуқуқ тартиботни янада мустаҳкамлаш ва жинойятчиликнинг янги кўринишига қарши муваффақиятли курашишни замонавий усулидан фойдаланиш, халқ билан ҳамкорликда ишлашни ташкиллаштириш ва ҳ.к

Бунинг асл мақсади эса Ўзбекистон Республикасида жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг сифат жиҳатдан янги юқори даражага кўтариш бўйича ҳуқуқий, услубий, илмий ташкилий чора-тадбирлар амалга ошириш бўйича ишлаб чиқилган режаларни ўз вақтида ва самарали амалга оширишдан иборатдир.

Хулоса ўрнида шуни айтиш лозимки, дунё бугунги кунда шиддат билан ривожланиб бораётган ва шу билан бирга фавқулудда ҳолатларда жамоат хавфсизлигини таъминлаш билан боғлиқ вазиятларнинг ҳар хил кўринишда содир бўлиши ва халқнинг онгидаги бўшлиқни заҳарлаш учун турли хил ёт ғоялар

⁹ Ўзбекистон Республикасининг конституцияси.

томонидан кураш кучайган бир вақтда, халқ фаровонлиги йўлида фақат давлат идораларигина эмас, улар билан халқ ҳам ҳамкорликда, бирдамликда садоқат билан ҳаракат қилишимиз, юртимиз равнақиға ҳар биримиз ўз хиссамизни қўшмоғимиз лозим деб ўйлайман. Жойларда давлат органларининг халқ билан ҳамкорлигини кучайтиришни янада такомиллаштириш бўйича қабул қилинган меъёрий ҳужжатлар талабларини чуқур англаб етиб ва уни амалиётга тўғри тадбиқ этсак кўплаб жамоат хавфсизлиги бузилишларини ва жинойтчиликни янги кўринишларини олдини олишда амалий ёрдам бўлар эди деган фикрдамиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Гуцин В.В. Правовые и организационные основы обеспечения общественной безопасности в Российской Федерации при чрезвычайных ситуациях: дис. докт. юрид. наук. М., 1998. 449 с.
2. Позднышев А.Н. Институт государственной службы в сфере обеспечения общественной безопасности (теоретико-методологические проблемы): дис. ... докт. юрид. наук. М., 2003. 402 с.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги 27-сонли фармони билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепсияси.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 15 декабрда қабул қилинган 737-сонли конституциявий қонуни “Фавқулодда ҳолат тўғриси”да.
5. Ўзбекистон Республикасининг конституцияси.